

АРХИТЕКТОНИКА ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ**Ломова Е.***Доцент, Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Бекишева Р.***Доцент, Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Касымжанова М.***магистр наук, старший преподаватель, Университет Туран***Тулеубаева М.***магистр филологический факультет**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***ARCHITECTONICS OF POETIC CREATIVITY IN THE PROCESS OF ADAPTATION IN A FOREIGN LANGUAGE CULTURE****Lomova E.,***Associate professor,**Kazakh national pedagogical university named after Abay***Bekisheva R.,***Associate professor,**Kazakh national pedagogical university named after Abay***Kasymzhanova M.,***Master of Science, Senior Lecturer,**University of Turan***Tuleubaeva M.***Master of Philology,**Kazakh national pedagogical university named after Abay***АННОТАЦИЯ**

Межкультурная коммуникация в сфере литературы и искусства априори подразумевает рецепцию творчества определенного автора с точки зрения различия ментальности, национальной традиции и авторского видения окружающего мира.

Адаптация литературного наследия А.Ахматовой для англоязычного читателя происходила на уровне грамматики, пунктуации, метра, ритма и рифмы, а также затрагивала специфику национальной концептосферы и фоносемантики.

Расхождения в процессе инокультурной рецепции творчества автора связаны с теми особенностями ее художественного мира, которые продиктованы индивидуальным авторским видением окружающей реальности. Это влечет за собой особенности национальной концептосферы, которые представляют особую сложность при переводе на другой язык. Неверная передача оборачивается тем, что переводчик искажает или субъективно переосмысливает особенности всей художественной системы исходного литературного текста.

Художественный мир автора включает систему всех образов и мотивов, которые присутствуют автора в литературном контексте. Строительный материал для этого мира берется из действительности, в которой живет реальный художник. Художественный мир обладает изначальной неповторимостью, так как отражает собственно авторское представление о том, каким этот мир был, должен быть, является в настоящем и каким автор видит его в будущем. Отражение реального мира в литературном произведении имеет прямую и косвенную плоскость. Прямая плоскость возникает тогда, когда в художественном мире автора присутствуют явления, события и представления его конкретной исторической эпохи.

Художественный мир автора предполагает исследование его тематического плана. Мотивно-тематический аспект литературного текста воспроизводится с помощью определенной системы изобразительных средств. Интерпретация художественного мира автора не может быть убедительной без выявления и описания этих средств, причем их литературоведческий анализ предусматривает трактовку этих средств художественной изобразительности как единой системы, все элементы которой имеют особую иерархию и взаимосвязь образной структуры.

ABSTRACT

Intercultural communication in the field of literature and art a priori implies the reception of the work of a certain author from the point of view of the difference in mentality, national tradition and the author's vision of the world around him. The adaptation of A.Akhmatova's literary heritage for the English-speaking reader took place at the level of grammar, punctuation, meter, rhythm and rhyme, and also affected the specifics of the national

conceptual sphere and phonosemantics. The discrepancies in the process of foreign cultural reception of the author's work are related to those features of her artistic world, which are dictated by the author's individual vision of the surrounding reality. This entails the peculiarities of the national conceptual sphere, which are particularly difficult to translate into another language. Incorrect transmission results in the translator distorting or subjectively rethinking the features of the entire artistic system of the original literary text.

The author's artistic world includes a system of all images and motifs that are present in the author's literary context. The building material for this world is taken from the reality in which the real artist lives. The artistic world has an original uniqueness, as it reflects the author's own idea of what this world was, should be, is in the present and how the author sees it in the future. The reflection of the real world in a literary work has a direct and indirect plane. A straight plane arises when phenomena, events and representations of his specific historical epoch are present in the artistic world of the author. The author's artistic world involves the study of his thematic plan. The motivic–thematic aspect of a literary text is reproduced using a certain system of visual means. The interpretation of the author's artistic world cannot be convincing without identifying and describing these means, and their literary analysis provides for the interpretation of these means of artistic depiction as a single system, all elements of which have a special hierarchy and interrelation of the figurative structure.

Ключевые слова: литературное наследие, зарубежная культурная рецепция, художественная система, оригинальный литературный текст, историческая эпоха, мотивационно–тематический аспект художественного текста.

Keywords: literary heritage, foreign cultural reception, artistic system, original literary text, historical epoch, motivic–thematic aspect of a literary text.

Архитектоника поэтического творчества имеет свою специфику, что особенно очевидно при соприкосновении с поэзией А.Ахматовой.

Литературное наследие А.Ахматовой давно принадлежит мировому культурному сообществу и изучается с неподдельным интересом в англоязычном мире. Поэзия ярчайшей представительницы «серебряного века» русской культуры XX столетия притягивает к себе широкий круг читателей и исследователей. Достаточно сказать, что английские переводы А.Ахматовой превышают по численности переводы на другие европейские языки. Активно функционирует англоязычный сайт великой русской поэтессы. Ее произведения можно найти на страницах интернета, а книги ее авторства занимают достойное место на книжных полках Англии и США и также включены в библиотечный фонд многих известных и уважаемых западных университетов.

Библиографический аспект рецепции творчества русской поэтессы нашел отражение в публикации исследований, в которых драматические повороты ее судьбы порой напрямую связывались с ее творчеством.

Межкультурная коммуникация в сфере литературы и искусства априори подразумевает рецепцию творчества определенного автора с точки зрения различия ментальности, национальной традиции и авторского видения окружающего мира.

Переводы А.Ахматовой на английский язык предполагали вхождение художественного мира русской поэтессы в иноязычную среду.

Говорить о приоритете изучения творчества А.Ахматовой в Англии или Соединенных Штатах не приходится, так как между этими странами постоянно происходит активный культурный обмен, подкрепленный общим языковым пространством.

В России первые литературоведческие издания, посвященные ахматовскому литературному наследию, появляются уже в двадцатые годы прошлого столетия. На Западе этот процесс начинается гораздо позже. Только в семидесятые годы выходят

в свет филологические труды, посвященные личности А.Ахматовой и ее поэзии.

Однако в круг научных интересов не входили работы, отражающие процесс восприятия лирики А.Ахматовой другими национальными культурами, а между тем весьма интересным «представляется процесс адаптации художественного мира поэтессы и ее индивидуальной манеры к иной языковой системе». [1,147].

Следует отметить, что поэзия А.Ахматовой звучит не только на английском, но и на немецком, болгарском, венгерском, итальянском и даже китайском языках. Это говорит о том, что лирика русской поэтессы приобрела новые черты в других национальных культурах и стала достоянием многих других народов.

Рецепция творчества А.Ахматовой в англоязычном мире нашла отражение в критических статьях английских и американских авторов. Этот процесс обнаруживал своеобразие художественного мира русской поэтессы, которое не могло быть с достаточной точностью передано средствами английского языка, а также выявлял сложные аспекты восприятия ее творчества представителями англоязычной культуры.

Адаптация литературного наследия А.Ахматовой для англоязычного читателя происходила на уровне грамматики, пунктуации, метра, ритма и рифмы, а также затрагивала специфику национальной концептосферы и фоносемантики.

Некоторые произведения А.Ахматовой трудно поддавались адаптации в сфере английского языка, что привело к «культурному сбою», так как художественный мир автора неизбежно трансформируется в процессе перевода на другой язык.

Англоязычному читателю особенно близка оказалась тема любви, которая весьма удавалась и переводчикам. Патриотический аспект лирики А.Ахматовой оказался менее близок западным читателям и исследователям. В силу такого подхода тема России и Родины гораздо труднее находила

адекватное переложение и переосмысление на английском языке.

Англоязычной критике оказалась близкой сосредоточенность поэзии А.Ахматовой на непосредственных жизненных впечатлениях и ее внимание к простым вещам, входящим в человеческое бытие. Они оценили ее стремление к простоте и ясности выражения средствами поэтического языка. Русская поэтесса желала освобождения от жесткой матрицы метрической схемы, и это явилось сходной тенденцией для англоязычной поэзии в целом.[2,403]

Англоязычные исследователи уловили способность А.Ахматовой выразить чувства автора с помощью изящной игры слов и образов. Переживания лирической героини проявлялись с помощью какой-либо ситуации и подчеркивались точно подмеченной деталью. Для стиля ахматовской поэзии характерны динамизм и неожиданные повороты лирического сюжетного действия.

Облик русской поэтессы, который вырисовывался в англоязычных биографиях, и не всегда совпадал с образом А.Ахматовой, сложившимся в русской классической традиции.

Англоязычные критики и переводчики ахматовской лирики единодушно отмечали высокую эмоциональную насыщенность поэтической фразы, которая успешно достигалась при минимуме использования палитры поэтических средств. При этом архитектура поэтического мира А.Ахматовой демонстрировала высокий накал недосказанности и строилась на спрессованности смыслового ядра авторского текста.[3,83] Недосказанность зачастую влекла за собой попытки англоязычного переводчика субъективно интерпретировать контекст, который представлялся ему туманным и неоднозначным. Субъективная интерпретация приводила к неправомерной подмене одной национальной концептосферы другой, совершенной ей чуждой.

Процесс поэтического перевода затрагивал уровни метрического, ритмического и строения языка, а также особенности стихотворной рифмы. Различия в рецепции ахматовской лирики провоцировались и тем аспектом, что в современной английской поэзии метр выступает в роли украшения поэтического произведения, а не играет роль его важнейшего структурно-образующего начала.

Англоязычные переводчики по-своему адаптировали к английской традиции и пунктуационно-интонационной строй ахматовской поэзии. В восприятии английского читателя русский стих тяготеет к повышенной эмоциональной напряженности. Это предубеждение влекло за собой попытки внести изменения в интонационный рисунок оригинала. В ахматовских англоязычных переводах появлялись пунктуационные знаки, которые отсутствовали в русскоязычных редакциях.

Грамматический строй ахматовской поэзии оказался менее трудным для адаптации на английский язык. Русская поэзия предпочитала разговорный синтаксис, что было понятно и созвучно англоязычной поэтической традиции.

Лаконизм поэтического стиля А.Ахматовой оказался наиболее трудным для английских переводов. Английские артикли, которые отсутствуют в русской грамматике, размывали концентрированность ахматовской строки.

Многосемантичность и многоуровневость ахматовского литературного контекста были обусловлены его особой фоносемантической организацией. Фонетические особенности поэтического текста особенно уязвимы при передаче средствами другого языка.

Символизм поэтических строк часто оказывается упрощенным или неадекватно переданным в результате переложения на другой язык.

Жанровая природа текста также оказывается затронутой в процессе художественного перевода. Это особенно касается жанров, которые наиболее глубоко уходят в историю национальной традиции. В особенности это касается фольклора и его художественных образов, возникающих в поэтическом мире «А.Ахматовой» [4,127].

Англоязычные переводчики признавали трудности перевода русской поэзии на английский язык. В частности, Д.Роланд утверждал, что поэзия в большей степени, чем проза “обращена к бессознательной сфере человеческого восприятия и гораздо теснее обусловлена национальной и индивидуальной авторской концептосферой” [5,123].

Специфический аромат авторского стиха безжалостно испаряется при переводе с одного языка на другой.

Расхождения в процессе инокультурной рецепции творчества автора связаны с теми особенностями ее художественного мира, которые продиктованы индивидуальным авторским видением окружающей реальности. Это влечет за собой особенности национальной концептосферы, которые представляют особую сложность при переводе на другой язык. Неверная передача оборачивается тем, что переводчик искажает или субъективно переосмысливает особенности всей художественной системы исходного литературного текста.

При этом не требует доказательства тот факт, что все элементы взаимосвязаны и представляют собой органичную единую систему. Разрыв этой взаимосвязи провоцирует неадекватное переосмысление отдельных составляющих и в конечном счете влияет на всю систему в целом.

Художественный мир автора включает систему всех образов и мотивов, которые присутствуют автора в литературном контексте. Строительный материал для этого мира берется из действительности, в которой живет реальный художник. Художественный мир обладает изначальной неповторимостью, так как отражает собственное авторское представление о том, каким этот мир был, должен быть, является в настоящем и каким автор видит его в будущем. Отражение реального мира в литературном произведении имеет прямую и косвенную плоскость. Прямая плоскость возникает тогда, когда в художественном мире автора присутствуют явления, события и представления его конкретной исторической эпохи.

Косвенная плоскость художественного видения автора определяет его субъективно-личностное ощущение и представление о реальности, которое может не совпадать с общепринятым или массовым.

Художественный мир автора предполагает исследование его тематического плана. Мотивно-тематический аспект литературного текста воспроизводится с помощью определенной системы изобразительных средств. Интерпретация художественного мира автора не может быть убедительной без выявления и описания этих средств, причем их литературоведческий анализ предусматривает трактовку этих средств художественной изобразительности как единой системы, все элементы которой имеют особую иерархию и взаимосвязь образной структуры.

А.Ахматова сама считала, что личность поэта и дух его поэзии кроется в постоянно повторяющихся образах и лирических мотивах.

Сюжет, фабула и интрига развития драматических коллизий объясняют идейную сторону ахматовских произведений. Эти особенности затрагивают стилевой рисунок поэтического контекста.

Внутреннее единство художественного мира словесного произведения отражает не только личность автора, но и основные концептуальные приметы его конкретной исторической эпохи.

Концептосфера художественного мира А.Ахматовой реализуется через образное воплощение его мотивно-тематической основы.

Концептосфера предполагает отдельный, основной доминирующий концепт, из которого развиваются другие концепты «образной системы, отражающие различные векторы авторского осознания и отображения действительности.» [6,203].

Любовная тема в творчестве А.Ахматовой предполагает концепты отношений и границ любовного чувства между мужчиной и женщиной, а также более широкое понятие любви к своей культуре, стране, своему народу.

Любовная тема обнимает собой и таинство творчества, успех которого невозможен без подлинной преданности своему делу.

Критика отмечала нетипичность женского образа в лирике А.Ахматовой. Эта нетипичность, с их точки зрения, повлияла на тональность ее лирики, пронизанной обретением не взаимной, а несчастной или безответной любви. Причем исследователям казалось, что эта нетипичность представляла собой не авторское воспевание душевных страданий или рефлексию по поводу собственных любовных переживаний, а ярко обнаруживала неспособность А.Ахматовой как реальной женщины сохранить обычное женское счастье, основанное на любви к собственному ребенку или мужчине. Англоязычной критике виделась неспособность поэтессы к любви, которая построена на жертвенности, исключаящей эгоизм и сосредоточенность лишь на себе самой.

Поэзия А.Ахматовой влекла читателя в мир женских треволнений, страхов и радостей. Мировая литература выработала калейдоскоп образов Дамы

сердца, которая завладела душой и помыслами мужчины. Амплитуда этого образа колебалась от образа чистейшего ангела до образа грешницы, полного пороков и адских помыслов.

Женский голос в поэзии в эпоху А.Ахматовой и до нее доносил гамму драматических переживаний и чувств, порожденных определенной ситуацией между «им» и «ею». В творчестве русской поэтессы голос лирической героини тяготел к большей конкретике: «Я научила женщин говорить». На страницах ее произведений прорисовывался определенный типаж «его», воплотившего представления автора о мужском характере и тех свойствах души, которые формировали для А.Ахматовой идеал мужественности.

Современные критики признавали тот факт, то А.Ахматова шагнула в русскую поэзию уже сформировавшимся и казавшимся довольно зрелым автором. Исследователи творчества не находили у нее так называемой «пробы пера». Первый сборник стихов А.Ахматовой уже сразу же обеспечил ей ведущее положение в русской поэзии и подарил искреннее признание современников. Многие из них были уверены, что после ухода из жизни великого А.Блока именно А. Ахматова заняла его место на русском Парнасе.

В ее литературном наследии исследователи усматривали бесконечную вариацию различных женских судеб и биографий и называли ее «женщиной- поэтом вечного общечеловеческого значения» [9,109]. В этом критики видели весомое доказательство революционного подхода А.Ахматовой к трактовке женского образа в русской поэзии.

Лирическая героиня А.Ахматовой не озабочена и не окружена узнаваемыми деталями быта и связанными с ним житейскими заботами и повседневными тревогами. Но ее лирика передает многие этапы женского взросления и погружения в многоликость красот открывающегося мира.

Женский голос поэтессы посвящает читателя во всю гамму переживаний, возможных и возникающих в женской судьбе.

В первом поэтическом сборнике «Вечер» молодая девушка ожидает чуда и полна надежд, связанных с верой в приход в ее жизнь настоящего любовного чувства. Этим ожиданием погружения в любовные закаты и рассветы проникнуты «Два стихотворения» и строки из стихотворения «Молюсь оконному лучу».

Любовь счастливая и несчастная со всеми ее соблазнами, горестями, вершинами наслаждения и мигами беспредельного отчаяния бурной волной врывается в ее жизнь, и сложности любовных коллизий отражают стихотворения «Смятение», «Сколько просьб», «Как велит простая учтивость».

В женской судьбе лирической героини А.Ахматовой есть и «преступное чувство», толкающее на супружескую неверность, и готовность сполна заплатить за страстные мгновенья, которые она пережила в этом любовном сюжете.

Всплеск любовной страсти и готовность расплаты за нее звучит в стихах «Муж хлестал меня

узрчатым», «Сероглазый король», «Я и плакала, и каялась».

Переживания лирической героини А.Ахматовой не стоит буквально накладывать на факты ее собственной человеческой биографии. Конечно, облики ее героинь - это калейдоскоп масок, которые русская поэтесса примеряла на себя. Заинтересованный читатель силой воображения автора видит А.Ахматову в образах староверки или крестьянки и даже «бражницы- блудницы» и бродячей циркачки. В каждую из этих судеб поэтесса вживается с пронзительной достоверностью, проживая с читателем новую женскую судьбу и сопереживая ее нелегкой доле – «Меня покинул в новолунье», «Я с тобой не стану пить вино», «Песенка».

В стихотворении «Как соломинкой пьешь мою душу» угадывается облик ее бывшего мужа Н.Гумилева и ощущается ожидание будущей потери и трагического конца человека, с которым к тому времени ее уже развела судьба.

Лирическая героиня А.Ахматовой чередует лики жены, вдовы, матери, любовницы, любящей женщины и женщины разлюбившей.

Любовные истории в ахматовской лирике наполнены предчувствиями ожидания счастья, минутами изнеможения от пережитой страсти, болью окаменевшего сердца после ухода любимого, свободой забвения старого чувства и готовностью пережить новое. В силу такого восприятия любовное чувство для русской поэтессы - это страшный грех,

крик больной воспаленной души, тяжелый недуг, смертельная отравка и сладкий плен одновременно. В этом чувстве уживаются вместе минуты высочайшего наслаждения и светлого счастья и глубокая обида, разъедающая душу ревность, готовность в отчаянии на отречение от любимого и способность на собственную измену.

Таким образом, художественный мир А.Ахматовой представляет собой бесконечное разнообразие и тонкий психологический анализ душевных переживаний и эмоций ее лирической героини.

Литература

1. Amert S. In a Shattered Mirror: The Later Poetry of Anna Akhmatova. -Stanford: Stanford University Press, 2002.-288p.
2. Laird FR/Swan Songs: Akhmatova and Gumilev. L: Advanced Marketing Technologie, 2002. -508p.
3. Rowland J.R. Translating Russian Verse// - Quadrant, 2007, V. XXI, № 125, December, - P.73-76.
4. Павловский А.И. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. - М., 2001.-192с.
5. Akhmatova A. Poems./Sel, transl, and introd. by Kunitz S. and Hayward M. L.: Harvill Press, 1974. - 173p.
6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.- М., 2000. -246с.
7. Wells D. Anna Akhmatova : Her Poetry. Oxford : Berg Publishers, 2006. -192p.